

EDN OZOYZD

DOI 10.5281/zenodo.13788967

УДК 631.8:633.11

Тедеева А. А., Тедеева В. В.

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного сельского хозяйства – филиал ФГБУН Федерального центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук»

Реферат. Совершенствование агротехнических приемов и повышение качественных показателей получаемой продукции является актуальной задачей. Авторами представлены результаты применения микроудобрений и регуляторов роста на посевах озимой пшеницы в условиях степной зоны РСО-Алания. Целью исследований являлось совершенствование элементов технологии возделывания озимой пшеницы, направленных на увеличение урожайности и качества зерна за счет эффективного использования микроудобрений и регуляторов роста. Задачи исследований – провести сравнительный анализ морфометрических показателей озимой пшеницы и всхожести под влиянием микроудобрений и регуляторов роста; установить их влияние на урожай и качество полученной продукции. Полевые опыты были заложены в 2021–2023 гг. в степной зоне РСО-Алания, на полях, принадлежащих Владикавказскому научному центру Российской академии наук. Почвы – карбонатно-каштановые, тяжелосуглинистые, крупно-пылевато-иловатые. Содержание гумуса в почве варьировало от 2,22 до 3,45 %. Погодные условия в годы исследований были благоприятными для возделывания озимых колосовых культур. Изучали два новых высокоурожайных для нашей республики сорта озимой пшеницы Алексеич и Баграт, оригинатором которых является ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко». Установлено, что «Бигус ВР» (0,3 л/га), «Нутривант Плюс Зерновой» (2 кг/га), «Ультрамаг Комби» (2 л/га) повышали густоту стояния растений на 5,6, 8,9, 18,5 % по отношению к контрольному варианту. Наиболее высокий процент перезимовки наблюдали у сорта озимой пшеницы Баграт при применении микроудобрения «Ультрамаг Комби» – 95,5 %. На высоту растений наибольшее влияние оказало микроудобрение «Нутривант Плюс Зерновой». Высота растений озимой пшеницы сорт Алексеич в фазе молочной спелости составила 75,1 см, сорта Баграт – 76,1 см. Максимальные значения по урожайности зерна отмечены по обоим изучаемым сортам с применением «Нутривант Плюс Зерновой» – 4,59 и 4,70 т/га соответственно, что превышает контрольный вариант на 0,7 и 0,8 т/га.

Ключевые слова: озимая пшеница (*Triticum aestivum* L.), сорта, регулятор роста, микроудобрение, структура урожая, урожайность.

Для цитирования: Тедеева А. А., Тедеева В. В. Применение микроудобрений на посевах озимой пшеницы в богарных условиях // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 224–233. EDN: OZOYZD. DOI: 10.5281/zenodo.13788967.

For citation: Tedeeva A. A., Tedeeva V. V. Application of microfertilizers on winter wheat crops in rain-fed condition // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 224–233. EDN: OZOYZD. DOI: 10.5281/zenodo.13788967.

Введение

В настоящее время совершенствование агротехнических приемов и повышение качественных показателей получаемой продукции является актуальной задачей. Решить эти задачи можно, применив недорогие, но важные элементы в технологии выращивания озимой пшеницы [1, 2]. Одним из таких способов является

применение биопрепаратов в сочетании с микроудобрениями [3, 4]. В настоящий момент изучено около 4,5 тыс. соединений с регуляторным действием – это вещества растительного, синтетического или микробного происхождения, которые по-разному действуют на сельскохозяйственные культуры.

Биологические препараты проявляют высокую биологическую активность при малых нормах применения. Природные регуляторы представлены фитогормонами и ингибиторами роста. Микробиологические препараты с биофунгицидной активностью подавляют развитие инфекций, способствуют повышению устойчивости к неблагоприятным условиям [5–7]. Правильный подбор в различных почвенно-климатических условиях и уточнение доз, сроков и кратность их внесения является актуальным для изучения вопросом [8–12].

Использование регуляторов роста в сельском хозяйстве имеет ряд положительных моментов – они снижают отрицательное влияние внешней среды, повышают всхожесть и устойчивость растений к болезням, вредителям, ускоряют темпы нарастания вегетативной массы, облегчают механизированную уборку, при этом улучшаются качественные показатели получаемой продукции. Исследование технологии применения биопрепаратов на практике является актуальной задачей. С каждым годом производят новые регуляторы роста, которые необходимо исследовать в конкретных климатических зонах. Исследователи Н. Ю. Петров и Н. С. Онищенко приводят данные, что применение регулятора роста «Бигус» ВР положительно влияло на формирование ассимилирующей поверхности, величину фотосинтетического потенциала, продуктивность фотосинтеза и нарастания сухой биомассы изучаемых сортов озимой пшеницы. Причем, наибольший эффект по всем фотосинтетическим показателям наблюдали у сорта Донской сюрприз в варианте с предпосевной обработкой семенного материала и двойной обработкой растений по вегетации регулятором роста и развития «Бигус». Урожайность озимой пшеницы сорт Донской сюрприз увеличилась на 15–20 % [13].

Исследования, проведенные в 2015–2017 гг. в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края на экспериментальном поле ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», показали, что применение микроудобрения «Нутривант Зерновой» повышает урожайность и качество зерна озимой пшеницы [14].

По результатам проведенных научных экспериментов, авторами (А. С. Щербакова, С. В. Богомазова и др.) установлено, что применение микроудобрений, удобрений и регуляторов роста положительно влияет на элементы структуры урожая озимой пшеницы. Наименьшее значение высоты растений (62,9 см) отмечали в вариантах с некорневой обработкой ХЭФК. Некорневая обработка посевов препаратами «Аквამикс» СТ в фазе кущения и «Нутривант Плюс» в фазе выхода в трубку способствовала формированию массы зерна с колоса на уровне 0,936 г и урожайности озимой пшеницы 4,94 т/га [15].

В сельскохозяйственном производстве нельзя ориентироваться только на то, что применением одних лишь микроудобрений и регуляторов роста можно повысить урожайность, качество получаемой продукции. Их применение оправдано при высоких агротехнологиях, а также использовании органических удобрений.

Цель исследований – совершенствование элементов технологии возделывания озимой пшеницы, направленных на увеличение урожайности и качества зерна благодаря эффективному использованию микроудобрений и регуляторов роста.

Материалы и методы исследований

В 2021–2023 гг. в условиях степной зоны Северной Осетии были проведены полевые исследования на опытных полях, принадлежащих Владикавказскому научному центру, расположенных в Моздокском районе. Изучали два

перспективных для нашей Республики сорта озимой пшеницы – Алексеич и Баграт, оригинатором которых является ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», а также микроудобрения и регулятор роста нового поколения.

Почвы опытного участка представлены темно-каштановыми, малогумусными и маломощными разновидностями. Равнинность местами нарушается древними и современными террасами р. Терек. Климат умеренно континентальный, жаркий. Осадки выпадают неравномерно и бывают недостаточными для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Среднегодовое количество осадков в исследуемые годы составило 355–485 мм, из них 275–295 мм приходится на вегетационный период. Сумма активных температур (выше 0 °С) за год составляет 4245,1 °С, выше 10 °С – 3785,8 °С.

Схема опыта:

1. Контроль (без биопрепаратов);
2. «Бигус» ВР, регулятор роста, норма применения – 0,3 л/га;
3. «Нутривант Плюс Зерновой», микроудобрение, норма применения – 2 кг/га;
4. «Ультрамаг Комби», микроудобрение – 2 л/га.

Данными препаратами опрыскивали всходы в фазе «кущение – начало выхода в трубку» ранцевым опрыскивателем «Орион».

Общая площадь заложенных делянок составила 1700 м², повторность опыта трехкратная. Предшественник – озимый рапс.

Перед посевом семена озимой пшеницы были обработаны инсектицидом «Табу Нео» (0,7 л/т) для защиты семян от вредителей, для защиты от болезней использовали «Максим Форте» (1,5 л/т) – фунгицид для предпосевной обработки семян зерновых колосовых и других культур против патогенов, передающихся через семена и почву. Посев проводили селекционной сеялкой СКС-6-10 с шириной междурядий 15 см. Норма высева всхожих семян на 1га – 4,5 млн. С основной обработкой почвы внесли азофоску (N₁₅P₁₅K₁₅).

Статистическую обработку полученных данных однофакторного опыта проводили по методике Б. А. Доспехова [16].

Результаты и их обсуждение

При выращивании озимой пшеницы осенний период играет важную роль для получения хороших, дружных всходов, этот период развития характеризуется важными физиологическими и морфологическими процессами, что в дальнейшем влияет на перезимовку и урожайность в будущем [17, 18]. В наших исследованиях микроудобрения и регулятор роста во всех вариантах опытов повышали густоту стояния растений (таблица 1).

Таблица 1 – Влияние микроудобрений и регулятора роста на густоту стояния растений озимой пшеницы (среднее за 2021–2023 гг.)

Вариант	Сорт озимой пшеницы Алексеич			Сорт озимой пшеницы Баграт		
	Количество растений, шт./м ²		Перезимовка растений, %	Количество растений, шт./м ²		Перезимовка растений, %
	осеннее кущение (конец)	весеннее кущение (начало)		осеннее кущение (конец)	весеннее кущение (начало)	
Контроль (без биопрепаратов)	356	307	84,3	382	321	82,1
«Бигус ВР», 0,3 л/га	376	327	85,0	438	403	90,0
«Нутривант Плюс Зерновой», 2 кг/га	388	349	88,0	432	408	92,2
«Ультрамаг Комби», 2л/га	422	408	94,7	448	437	95,5
НСР ₀₅	0,48	0,35	0,42	0,22	0,49	0,25

Так, применение препарата «Бигус» ВР на сорте озимой пшеницы Алексеич оказало влияние на густоту посева во время осеннего кущения, превысив контроль на 20 шт./м² или 5,6 %, «Нутривант Плюс» – на 32 шт./м² или на 8,9 %, а микроудобрение «Ультрамаг Комби» на 66 шт./м² или на 18,5 %. Следовательно, регулятор роста «Бигус ВР» повышает энергию прорастания и всхожести семян, стимулирует рост и развитие растений, активизирует ростовые и формообразовательные процессы, повышает иммунитет к неблагоприятным факторам среды. Микроудобрение «Нутривант Плюс» улучшает потребление биогенных элементов корневой системой растений из удобрений и почвы, повышает устойчивость к заболеваниям и стрессовым факторам внешней среды.

Аналогичная закономерность наблюдалась и по сорту Баграт.

После перезимовки озимой пшеницы у сорта Алексеич наиболее высокий процент перезимовавших растений наблюдался при опрыскивании регулятором роста «Ультрамаг Комби» – на 12,3 % выше контрольного варианта, а у сорта Баграт превышение составило 13,4 %.

По густоте стояния растений изучаемых сортов озимой пшеницы в процентном соотношении наивысшие показатели получены в варианте с использованием «Ультрамаг Комби». Благодаря высокому содержанию микроэлементов, оно обеспечивает дополнительное питание растений, активизирует их метаболизм и ускоряет развитие корневой системы, способствует повышению качества зерна и урожайности.

Основным показателем роста является высота растений в зависимости от баланса фитогормонов, стимулирующих рост [19].

Установлено, что в фазе весеннего кущения показатели высоты растений изучаемых сортов озимой пшеницы варьировали в пределах 21,6–27,3 см, в фазе выхода в трубку – 38,4–52,7 см, в период колошения – 62,4–74,7 см и в молочную спелость – 66,5–75,1 см (по сорту озимой пшеницы Алексеич) (таблица 2).

Таблица 2 – Влияние микроудобрений и регулятора роста на высоту растений озимой пшеницы, см (среднее за 2021–2023 гг.)

Вариант	Сорт	Фаза			
		«весеннее кущение»	«выход в трубку»	«колошение»	«молочная спелость»
Контроль	Алексеич	21,6	38,4	62,4	66,5
«Бигус» ВР, 0,3 л/га		25,1	49,1	72,7	74,6
«Нутривант Плюс Зерновой», 2 кг/га		27,3	52,7	74,7	75,1
«Ультрамаг Комби», 2 л/га		26,0	49,5	73,2	74,0
НСР ₀₅		0,25	0,48	0,35	0,36
Контроль	Баграт	22,1	39,5	63,7	67,2
«Бигус» ВР, 0,3 л/га		26,7	49,2	73,3	75,3
«Нутривант Плюс Зерновой», 2 кг/га		28,0	53,2	75,2	76,1
«Ультрамаг Комби», 2 л/га		26,7	50,3	74,2	74,3
НСР ₀₅		0,26	0,48	0,36	0,37

Для сорта озимой пшеницы Баграт в фазе кущения (весной) получены аналогичные показатели с применением регулятора роста «Бигус» ВР – высота растений составила 26,7 см, что на 20,8 % выше данных контрольного варианта. У обоих изучаемых сортов максимальные показатели по высоте растений наблюдались с применением микроудобрения «Нутривант плюс». У сорта Алексеич в фазе молочной спелости данный показатель составил 75,1 см, у сорта Баграт – 76,1

см. Наиболее активный рост наблюдался в период фазы «выход в трубку – колошение», где существенно увеличивалась высота растений – в 1,3–1,5 раза. Менее интенсивный рост растений отмечен в период от фазы «колошение» до фазы «молочная спелость» и составил несколько сантиметров в зависимости от марки микроудобрения.

В таблице 3 приведены данные по структуре урожая озимой пшеницы.

Таблица 3 – Элементы структуры урожая озимой пшеницы в зависимости от применения микроудобрений и регулятора роста (среднее за 2021–2023 гг.)

Вариант	Сорт	Стеблестой, шт./м ²	Зерен в колосе, шт.	Масса, г	
				с 1 колоса	1000 зерен
Контроль	Алексеич	315,0	27,0	1,25	37,7
«Бигус» ВР, 0,3 л/га		354,1	30,2	1,34	40,7
«Нутривант Плюс Зерновой», 2 кг/га		379,0	33,5	1,38	42,6
«Ультрамаг Комби», 2 л/га		353,0	31,5	1,35	41,3
НСР ₀₅		0,46	0,31	0,01	0,41
Контроль	Баграт	319,0	29,5	1,28	39,7
«Бигус» ВР, 0,3 л/га		361,7	33,2	1,37	41,7
«Нутривант Плюс Зерновой», 2 кг/га		388,0	36,3	1,42	44,2
«Ультрамаг Комби», 2 л/га		359,3	35,7	1,40	43,0
НСР ₀₅		0,43	0,17	0,17	0,22

Как видно из таблицы 3, на структуру урожая применяемые биопрепараты оказали положительное влияние. Лучшие результаты наблюдались при применении биопрепарата «Нутривант Плюс Зерновой» и «Ультрамаг Комби» по сравнению с вариантами опыта «Бигус ВР» и контролем.

Так, на сорте Алексеич густота продуктивного стеблестоя составила 379,1 шт./м², зерен в одном колосе – 33,5 шт., масса зерна с одного колоса – 1,38 г, масса 1000 семян – 42,6 г, что на 64,0; 6,5; 0,13; 4,9 соответственно больше данных контроля.

Сорт Баграт по сравнению с сортом Алексеич по структуре урожая показал лучшие результаты в зависимости от применяемых биопрепаратов.

Наиболее весомый колос сформировал при применении «Нутривант Плюс Зерновой» сорт Баграт – 1,42 г, а наименьшие показатели получены при применении микроудобрения «Бигус» ВР – у сорта Алексеич стеблестой составил 354,1 шт./м², количество зерен в одном колосе – 30,2 шт., масса зерен с одного колоса – 1,34 г и масса 1000 семян – 40,7 г; данные показатели по сорту Баграт были выше.

Эффективность применения микроудобрений «Ультрамаг Комби» (2 л/га) немного уступала препарату «Нутривант Плюс Зерновой».

Анализ таблицы 4 показывает, что использование препаратов оказало положительное действие на урожайность и качество зерна обоих сортов. Так, у сорта Алексеич во всех вариантах по сравнению с контролем прибавка составила 0,64; 0,80; 0,68 т/га или 16,9; 21,1; 17,9 % соответственно. Лучшую эффективность показали «Нутривант Плюс Зерновой» и «Ультрамаг Комби».

Урожайность сорта Баграт также была выше контрольного варианта на фоне применения регулятора роста «Бигус», ВР и микроудобрений «Нутривант Плюс Зерновой», «Ультрамаг Комби», где прибавка составила 0,57; 0,70; 0,45 т/га или 14,3; 17,5; 11,3 % соответственно.

От качества зерна озимых зерновых культур зависит продукция хлебопекарных изделий и доходы от реализации качественного зерна [20, 21].

Установлено, что при опрыскивании микроудобрением «Нутривант Плюс Зерновой», натура зерна составила по сортам: Алексеич – 781 л/га, Баграт – 788 л/га, что на 21,0 и 22,0 % больше контрольного варианта.

Качественные показатели зерна по содержанию белка и клейковины у сорта Алексеич по вариантам опыта превосходили контроль на 2,19; 2,9; 2,0 и 0,4; 4,6; 4,1 % соответственно, у сорта Баграт увеличение белка и клейковины составило 1,3; 2,2; 1,33 и 1,5; 5,8; 4,1 %.

Наивысшие результаты по качественным показателям зерна озимой пшеницы получены с применением «Нутривант Плюс Зерновой» на обоих сортах.

Таблица 4 – Влияние микроудобрений и регулятора роста на урожайность и качество зерна озимой пшеницы (среднее за 2021–2023 гг.)

Вариант	Сорт	Год			Средняя урожайность, т/га	Прибавка, т/га	Натура зерна, г/л	Белок, %	Клейковина, %
		2021	2022	2023					
Контроль	Алексеич	3,61	3,67	4,09	3,79	-	760	13,10	20,8
«Бигус» ВР, 0,3 л/га		3,88	4,53	4,88	4,43	0,64	769	15,29	21,2
«Нутривант Плюс Зерновой», 2 кг/га		3,89	4,76	5,13	4,59	0,8	781	16,00	25,4
«Ультрамаг Комби», 2 л/га		3,78	4,71	4,92	4,47	0,68	771	15,10	24,9
НСР ₀₅		0,34	0,38	0,45	0,39				
Контроль	Баграт	3,87	4,01	4,12	4,00	-	766	13,90	21,0
«Бигус» ВР, 0,3 л/га		3,92	4,62	5,17	4,57	0,57	774	15,20	22,5
«Нутривант Плюс Зерновой», 2 кг/га		4,05	4,67	5,38	4,70	0,7	788	16,10	26,8
«Ультрамаг Комби», 2 л/га		3,76	4,69	4,90	4,45	0,45	776	15,23	25,1
НСР ₀₅		0,39	0,47	0,49	0,45				

Выводы

Таким образом, в богарных условиях Моздокского района РСО-Алания использование микроудобрений и регулятора роста оказывает положительное действие на урожайность и качество зерна.

Установлено, что регулятор роста «Бигус» ВР и микроудобрения «Нутривант Плюс Зерновой», «Ультрамаг Комби» повышали густоту стояния растений на 5,6; 8,9 и 18,5 % по отношению к контрольному варианту. Наиболее высокий процент перезимовки наблюдали у сорта озимой пшеницы Баграт при применении «Ультрамаг Комби» (с дозой 2 л/га), который составил 95,5 %. На высоту растений наибольшее влияние оказало микроудобрение «Нутривант плюс» (с дозой 2 кг/га). Высота растений сорта Алексеич в фазе «молочная спелость» составила 75,1 см, сорта Баграт – 76,1 см.

У изучаемых сортов урожайность в зависимости от применяемых препаратов увеличивалась на 0,45–0,80 т/га или на 11,3–21,1 %.

Для степной зоны РСО-Алания, по предварительным данным, перспективными микроудобрениями по использованию на озимой пшенице являются «Нутривант Плюс Зерновой» и «Ультрамаг Комби».

Литература

1. Никитина В. И., Количенко А. А. Урожайность раннеспелых сортов яровой пшеницы в различных природных зонах Красноярского края // Вестник КрасГАУ. 2022. № 4. С. 3–10. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-4-3-11.
2. Фисунов Н. В., Чекмарева М. Н. Влияние основной обработки на агрофитоценоз и урожайность озимых зерновых в северной лесостепи Тюменской области // Вестник КрасГАУ. 2023. № 4. С. 106–113. DOI: 10.36718/1819-4036-2023-4-106–113.
3. Сотпа А. С. Варьирование урожайности яровой мягкой пшеницы в степной зоне Республики Тыва под влиянием гидротермических условий, предшественников и минеральных удобрений // Вестник КрасГАУ. 2022. №11(188). С 33–39. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-11-33-39.
4. Левакова О. В., Барковская Т. А. Оптимизация сроков посева и норм высева при адаптивном управлении технологией возделывания озимой пшеницы сорта Виола // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2019. № 3. С. 40–42. DOI: 10.30850/vrsn/2019/2/40-42.
5. Шурганов Б. В., Сорокин А. И., Гольдварг Б. А., Даваев А. В. Водопотребление озимой пшеницы в зависимости от применения минеральных удобрений на светло-каштановой почве // Сельскохозяйственный журнал. 2018. № 4 (11). С. 39–44. DOI: 10.25930/mtv3-s844.
6. Репка Д. А., Бельтюков Л. П., Кувшинова Е. К., Потапов Е. А. Эффективность применения биопрепаратов на сортах озимой пшеницы в условиях Ростовской области // Зерновое хозяйство России. 2020. № 1 (67). С. 72–76. DOI: 10.31367/2079-8725-2020-67-1-72-76.
7. Бухориев Т. А., Тухтаев М. О. Фитометрические параметры озимой пшеницы в зависимости от сроков сева // Аграрная наука. 2012. № 10. С. 10–11.
8. Мамсиров Н. И., Кишев А. Ю., Мнатсаканян А. А. Оптимизация питательного режима озимой пшеницы // Аграрный вестник Урала. 2022. № 10 (225). С. 21–32. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-225-10-21-32.
9. Мамсиров Н. И. Оценка экологической устойчивости агроландшафтов г. Майкопа и майкопского района Республики Адыгея // Новые технологии. 2022. Т. 18. № 1. С. 129–140. DOI: 10.47370/2072-0920-2022-18-1-129-140.
10. Тедеева А. А., Тедеева В. В. Агротехнические приемы повышения продуктивности перспективных сортов озимой пшеницы // Научная жизнь. 2020. Т.15. (6) 106. С. 777–784. DOI: 10.35679/1991-9476-2020-15-6-777-784.
11. Тедеева А. А., Абаев А. А., Мамиев Д. М., Тедеева В. В., Хохоева Н. Т. Эффективность гербицидов на посевах озимой пшеницы в условиях степной зоны Республики Северная Осетия-Алания // Аграрный вестник Урала. 2020. № 2 (193). С. 20–26. DOI: 10.32417/1997-4868-2020-193-2-20-26.
12. Радченко Л. А., Ганоцкая Т. Л., Радченко А. Ф., Бабанина С. С. Сроки сева и их влияние на урожайность и качество зерна сортов озимой пшеницы // Зерновое хозяйство России. 2021. № 6 (78). С. 95–103. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-78-6-95-103.
13. Петров Н. Ю., Онищенко Н. С. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность сортов озимой пшеницы в зависимости от применяемых биопрепаратов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2012. №96(10). С. 23–25.
14. Ерошенко Ф. В., Сторчак И. Г., Бильдиева Е. А., Калашникова А. А. Оценка влияния новых органоминеральных препаратов на формирование урожая и качество зерна озимой пшеницы // Агрохимический вестник. 2020. № 2. С. 7–12. DOI: 10.24411/1029-2551-2020-10014.
15. Щербаков А. С., Богомазов С. В., Ефремова Е. В., Лянденбургская А. В., Кухарев О. Н. Формирование элементов структуры урожая озимой пшеницы в зависимости от применения микроэлементных удобрений и регуляторов роста ретардантного действия // Нива Поволжья. 2023. № 4 (68). С. 1005. DOI: 10.36461/NP.2023.68.4.006.
16. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
17. Тихонович И. А., Проворов Н. А. Сельскохозяйственная микробиология как основа экологически устойчивого агропроизводства: фундаментальные и прикладные аспекты // Сельскохозяйственная биология. 2011. № 3. С. 3–9.
18. Тихонович И. А., Завалин А. А. Перспективы использования азотфиксирующих и фитостимулирующих микроорганизмов для повышения эффективности агропромышленного комплекса и улучшения агроэкологической ситуации в РФ // Плодородие. 2016. № 5(92). С. 28–32.
19. Кожемяков А. П., Лактионов Ю. В., Попова Т. А., Орлова А. Г., Кокорина А. Л., Вайшла О. Б., Агафонов Е. В., Гуцин С. А., Чураков А. А., Яковлева М. Т. Агротехнологические основы создания усовершенствованных форм микробных биопрепаратов для земледелия // Сельскохозяйственная биология. 2015. Вып. 50(3). С. 369–376. DOI: 10.15389/agrobio.2015.3.369rus.

20. Мейлиев А. Х. Т., Тошметова Ф. Н. Отбор сортов твёрдой пшеницы преобладающих хозяйственно-ценными признаками // *Life Sciences and Agriculture*. 2020. № 2–3(7). С. 38–41. DOI: 10.24411/2181-0761/2020-10089.

21. Кондратенко Е. П., Константинова О. Б., Соболева О. М., Ижмулкина Е. А., Вербицкая Н. В., Сухих А. С. Содержание белка и аминокислот в зерне озимых культур, произрастающих на территории Лесостепи юго-востока западной Сибири // *Химия растительного сырья*. 2015. № 3. С. 143–150. DOI: 10.14258/jcrpm.201503754.

22. Кубасов И. А. Формирование продуктивности и качества зерна яровой пшеницы в зависимости от степени обеспеченности луговой черноземовидной почвы подвижным фосфором // *Таврический вестник аграрной науки*. 2022. № 4(32). С. 122–129. EDN: AMSJMF.

23. Доева Л. Ю., Мамиев Д. М., Болиева З. А. Плодородие почвы и продуктивность картофеля при применении биомелиорантов и удобрений в РСО-Алания // *Плодородие*. 2010. № 3 (54). С. 31–32.

References

1. Nikitina V. I., Kolichenko A. A. Early-ripe spring wheat varieties yield in various natural zones of the Krasnoyarsk region // *Bulletin of KSAU*. 2022. No. 4. P. 3–11. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-4-3-11.

2. Fisunov N. V., Chekmareva M. N. The basic processing effect on agrophytocenosis and winter cereals yield in the northern forest-steppe of the Tyumen region // *Bulletin of KSAU*. 2023. No. 4. P. 106–113. DOI: 10.36718/1819-4036-2023-4-106-113.

3. Sotpa A. S. Spring soft wheat yield variation in the Republic of Tyva steppe zone under the hydrothermal conditions, precursors and mineral fertilizers influence // *Bulletin of KSAU*. 2022. No. 11(188). P. 33–39. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-11-33-39.

4. Levakova O. V., Barkovskaya T. A. Optimization of sowing time and seeding rate with adaptive management of winter wheat Viola variety cultivation technology // *Vestnik of the Russian Agricultural Science*. 2019. No. 3. P. 40–42. DOI: 10.30850/vrsn/2019/2/40-42.

5. Shurganov B. V., Sorokin A. I., Goldvarg B.A., Davaev A. V. Water consumption of winter wheat depending on the use of mineral fertilizers on light-chestnut soil // *Agricultural Journal*. 2018. No. 4 (11). P. 39–44. DOI: 10.25930/mtv3-s844.

6. Repka D. A., Beltyukov L. P., Kuvshinova E. K., Potapov E. A. The efficiency of biological products' use for winter wheat varieties in the Rostov region // *Grain Economy of Russia*. 2020. No. 1 (67). P. 72–76. DOI: 10.31367/2079-8725-2020-67-1-72-76.

7. Bukhoriev T. A., Tukhtaev M. O. Phytometric parameters of winter wheat depending on sowing time // *Agrarian Science*. 2012. No. 10. P. 10–11.

8. Mamsirov N. I., Kishev A. Yu., Mnatsakanyan A. A. Optimization of the nutritional regime of winter wheat // *Agrarian Bulletin of the Urals*. 2022. No. 10 (225). P. 21–32. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-225-10-21-32.

9. Mamsirov N. I. Assessment of the environmental sustainability of agricultural landscapes in the city of Maikop and the Maikop district of the Republic of Adygea // *New technologies*. 2022. Vol. 18. No. 1. P. 129–140. DOI: 10.47370/2072-0920-2022-18-1-129-140.

10. Tedeeva A. A., Tedeeva V. V. Agrotechnical methods for increasing the productivity of winter wheat promising varieties // *Scientific Life*. 2020. Vol.15. No. 6 (106). P. 777–784. DOI: 10.35679/1991-9476-2020-15-6-777-784.

11. Tedeeva A. A., Abaev A. A., Mamiev D. M., Tedeeva V. V., Khokhlova N. T. The effectiveness of herbicides in winter wheat in the steppe zone of the Republic of North Ossetia-Alania // *Agrarian Bulletin of the Urals*. 2020. No. 2 (193). P. 20–26. DOI: 10.32417/1997-4868-2020-193-2-20-26.

12. Radchenko L. A., Ganotskaya T. L., Radchenko A. F., Babanina S. S. Sowing dates and their effect on productivity and grain quality of the winter wheat varieties // *Grain Economy of Russia*. 2021. No. 6 (78). P. 95–103. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-78-6-95-103.

13. Petrov N. Yu., Onishchenko N. S. Photosynthetic activity and productivity of winter wheat varieties depending on applied biological products // *Bulletin of Altai State Agricultural University*. 2012. No. 96(10). P. 23–25.

14. Eroshenko F. V., Storchak I. G., Bildieva E. A., Kalashnikova A. A. Evaluation of the effect of new organomineral preparations on yield formation and grain quality of winter wheat // *Agrochemical Herald*. 2020. No. 2. P. 7–12. DOI: 10.24411/1029-2551-2020-10014.

15. Shcherbakov A. S., Bogomazov S. V., Efremova E. V., Lyandenburskaya A. V., Kukharev O. N. Formation of crop structure elements of the winter wheat depending on the use of trace element fertilizers and retardant growth regulators // *Niva Povolzhya*. 2023. No. 4 (68). Art. No. 1005. DOI: 10.36461/NP.2023.68.4.006.

16. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.
17. Tikhonovich I. A., Provorov N. A. Agricultural microbiology as the basis of ecologically sustainable agriculture: fundamental and applied aspects // Sel'skokhozyaistvennaya Biologia [Agricultural Biology]. 2011. No. 3. P. 3–9.
18. Tikhonovich I. A., Zavalin A. A. Application potential of nitrogen-fixing and phytostimulating microorganisms for increasing the efficiency of the agroindustrial complex and improving the agroecological situation in Russian Federation // Plodorodie. 2016. No. 5(92). P. 28–32.
19. Kozhemyakov A. P., Laktionov Yu. V., Popova T. A., Orlova A. G., Kokorina A. L., Vaishlya O. B., Agafonov E. V., Gushchin S. A., Churakov A. A., Yakovleva M. T. The scientific basis for the creation of new forms of microbial biochemicals // Sel'skokhozyaistvennaya Biologia [Agricultural Biology]. 2015. Iss. 50(3). P. 369–376. DOI: 10.15389/agrobiology.2015.3.369eng.
20. Meiliev A. Kh. T., Toshmetova F. N. Selection of durum wheat varieties with predominant economically valuable traits // Life Sciences and Agriculture. 2020. No. 2–3(7). P. 38–41. DOI: 10.24411/2181-0761/2020-10089.
21. Kondratenko E. P., Konstantinova O. B., Soboleva O. M., Izhmulkina E. A., Verbitskaya N. V., Sukhikh A. S. The content of protein and amino acid in grain of winter crops growing on the territory of forest-steppe south-east of western Siberia // Khimija rastitel'nogo syr'ya (Chemistry of plant raw material). 2015. No. 3. P. 143–150. DOI: 10.14258/jcprm.201503754.
22. Kubasov I. A. Formation of productivity and grain quality of spring wheat depending on the degree of provision of meadow chernozem soil with mobile phosphorus // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2022. No. 4(32). P. 122–129. EDN: AMSJMF.
23. Doeva L. Yu., Mamiev D. M., Bolieva Z. A. Soil fertility and potato yield at the application of bioameliorants and fertilizers in the Republic of North Ossetia-Alania // Plodorodie. 2010. No. 3 (54). P. 31–32.

UDC 631.8:633.11

Tedeeva A. A., Tedeeva V. V.

APPLICATION OF MICROFERTILIZERS ON WINTER WHEAT CROPS IN RAIN-FED CONDITIONS

Summary. *Currently, there is an urgent need to improve the agrotechnical methods and increase the quality indicators of obtained products. In this article, the authors present the results of using microfertilizers and growth regulators on winter wheat crops in the steppe zone of the Republic of North Ossetia-Alania. The purpose of the research was to improve the elements of winter wheat cultivation technology aimed at increasing both the yield and the quality of grain through the effective use of microfertilizers and growth regulators. The objectives of the research were: conduct a comparative analysis of the morphometric parameters of winter wheat and its germination under the influence of microfertilizers and growth regulators; establish the influence of the studied factors on the yield and quality of the resulting products. Field experiments were laid out in 2021–2023 in the steppe zone of the Republic of North Ossetia-Alania, on the fields belonging to the Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Soil of the trial fields – carbonate-chestnut, classified as heavy loamy, coarse-dust-silty. The humus content in the soil ranges from 2.22 to 3.45 %. Weather conditions during the years of research were favorable for the cultivation of winter cereal crops. Two new high-yielding varieties of winter wheat ‘Alekseich’ and ‘Bagrat’ (originator – National Center of Grain named after P.P. Lukyanenko) were studied. It was determined that the application of “Bigus” (0.3 l/ha), “Nutrivant Plus Zernovoy” (2 kg/ha) and “Ultramag Combi” (2 l/ha) resulted in an increase in plant density by 5.6, 8.9 and 18.5 %, respectively, in comparison to the control variant. The highest percentage of overwintering (95.5 %) was observed in the ‘Bagrat’ variety after “Ultramag Combi” application. The microfertilizer “Nutrivant Plus Zernovoy” had the greatest effect on the plant height (in the “milk” ripeness phase, plants of ‘Alekseich’ variety reached 75.1 cm, plants of ‘Bagrat’ variety – 76.1 cm). The*

maximum values of grain yield were observed for both varieties under study when the biopreparation “Nutrivant Plus Zernovoy” was used, with yields reaching 4.59 (‘Alekseich’) and 4.70 t/ha (‘Bagrat’), which exceeded the control variant by 0.7 and 0.8 t/ha, respectively.

Keywords: *winter wheat (*Triticum aestivum* L.), varieties, growth regulator, microfertilizer, crop structure, yield.*

Тедеева Альбина Ахурбековна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела адаптивно-ландшафтного земледелия Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства – филиал ФГБУН Федерального центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук»; 363110, Россия, РСО-Алания, с. Михайловское, ул. Вильямса 1; e-mail: tedeeva64@bk.ru.

Тедеева Виктория Витальевна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник отдела адаптивно-ландшафтного земледелия Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства – филиал ФГБУН Федерального центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук»; 363110, Россия, РСО-Алания, с. Михайловское, ул. Вильямса 1; e-mail: vikkimarik@bk.ru

Tedeeva Albina Akhurbekovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Department of adaptive landscape agriculture of the North Caucasus Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture – branch of the Federal State Budgetary Institution of Science of the Federal Center “Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 1, Williams str., vill. Mikhailovskoe, Republic of North Ossetia-Alania, 363110, Russia; e-mail: tedeeva64@bk.ru.

Tedeeva Viktoria Vitalievna, Cand. Sc. (Agr.), Senior Researcher of the Department of adaptive landscape agriculture of the North Caucasus Research Institute of Mountain and Foothill Agriculture – branch of the Federal State Budgetary Institution of Science of the Federal Center “Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 1, Williams str., vill. Mikhailovskoe, Republic of North Ossetia-Alania, 363110, Russia; e-mail: vikkimarik@bk.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 075-01005-23-00 «Научные основы разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия, баз данных агроэкологической оценки земель, ресурсосберегающих агротехнологий возделывания основных сельскохозяйственных культур с использованием ГИС-технологий для условий Центрального Кавказа и Предкавказья».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 07.05.2024.

Дата принятия к печати – 11.07.2024.